

РАЗВИТИЕ ПЛОДООВОЩНОГО СЕКТОРА И ВЫВЕДЕНИЕ НОВОГО СОРТА (СКРЕЩИВАНИЕ АБРИКОСА И СЛИВЫ)

Зайнулин Руфат Ильдарович

Студент , бакалавр

Научный руководитель: **Гариб Нигина Рустамовна**

Магистр кафедры биофизики

Аннотация : В последнее время в Узбекистане наблюдается дефицит сортовых сажаемых и выращиваемых культур. По мимо этого проявляется отсутствие единых стандартов хранения и транспортировки , что сказывается на дальнейшей реализации продукта.

Ключевые слова : Разработка новых сортов , улучшение стандартов и качество продукции, абрикос , слива , фитосанитарный , повышение экспорта.

Введение: Развитие плодоовощного сектора - это важное направление для нашей республики , которое требует динамичного развития и внимания при создании всех условий для дальнейшей перспективы. Кроме этого развитие данного сектора позволяет развивать другие отрасли , которые тесно связаны с ними на разных этапах , так же это создание дополнительных рабочих мест , позволяющие бороться с безработицей .

Принятая правительством Программа развития сельского хозяйства на 2016-2020 гг. определила основные направления продолжения структурных преобразований в сельскохозяйственном производстве, внедрения передовых агротехнологий, комплексной механизации сельского хозяйства и углубления переработки сырьевых ресурсов. Реализация указанных и других мер в аграрной сфере позволит

обеспечить дальнейшее укрепление продовольственной безопасности и самообеспеченности республики основными видами продуктов питания, а также значительный рост экспорта данной, востребованной на внешних рынках, продукции.

Проблемы с которыми чаще всего можно встретиться при развитии плодоовощного сектора :

1. **Недостатки в системе районирования и семеноводстве**
2. **Степень переработки плодоовощной продукции**

! В данной статье рассматривается именно первый пункт и предложения по устранению его , в дальнейшем планируется и решения проблем во втором пункте.

В настоящее время в Узбекистане возделываются свыше 40 видов овощных, бахчевых культур и картофеля и более 32,5 тыс. сортов плодовых и 955 сортов винограда.

Но при этом на сегодняшний день в республике не полностью сформирован семенной фонд многих видов культур.

Мы предлагаем для создания толчка развития семенного фонда провести скрещивание абрикоса и сливы. Согласно Порядку проведения сортоиспытания, испытание образца новых сортов саженцев проводится в течение 3 лет и по итогам включается в Реестр.

Метод скрещивания : Окулировка

способ [прививки](#) плодовых и декоративных растений одиночной [почкой](#) (глазком — одна почка с тонким слоем древесины), взятой от [черенка](#) культурного сорта.

Обсуждение : Сорты которые были отобраны для скрещивания являются местными , что упрощает проведение скрещивания.

Абрикос : название сорта «**Мирсанджали**»

Цветение среднего периода, обычно очень обильное и дружное.

Сорт самобесплодный. Для успешности опыления его необходимо сажать совместно с другими, одновременно цветущими сортами или разновидностями этого же сорта.

Почки, листья и плоды отличаются средней устойчивостью к пятнистости. Повреждения цветков и ветвей монилией в условиях Средней Азии не наблюдаются.

Плоды созревают значительно раньше, чем у сортов [Хурмаи](#) и [Супханы](#) (в условиях Ферганской долины от середины июня до середины июля, в зависимости от формы и района, в Крыму — во второй половине июля). Созревают они дружно и достаточно прочно держатся на дереве. Этот сорт представляет исключительный интерес для сухофруктовых районов Средней Азии, в частности, для Ферганской долины, так как плоды его созревают раньше основных стандартных сортов, что даёт возможность удлинить сезон сушки абрикоса.

Дерево большое, с густой округлой или широко распростёртой кроной. Однолетние побеги средней толщины, коричневые. Листья крупные, округло-

сердцевидные, тёмно-зелёные, с довольно коротким внезапным зубцом на вершине. Черешок средней длины и толщины. Цветки средних размеров (30–33 мм), бледно-розоватые.

Плоды средних или ниже средних размеров (от $36 \times 35,5 \times 32,5$ мм до $42 \times 37,5 \times 36$ мм, средний вес 20–23 г), широкоовальной или округло-яйцевидной формы, слегка сжатой с боков, с довольно широкой, с крупно-морщинистыми краями, воронкой при основании и с округло-заострённой вершиной, нередко сохраняющей остаток засохшего столбика. Брюшной шов мелкий. Основная окраска жёлтая, с более густым оранжевым загаром на освещённой стороне, чаще без румянца или же у отдельных форм с небольшим размытым карминным румянцем. Мякоть жёлтая, средней плотности, довольно сочная, сладкая, со слабой кислотой и ароматом, без всяких признаков мучнистости. Косточка средних размеров ($47 \times 18 \times 13$ мм), составляет 8–10% общего веса плода, довольно правильной, округло-яйцевидной или почти овальной формы с заострённой вершиной, со значительно вздутыми боками. Центральное ребро брюшного шва небольшое, но довольно острое, боковые рёбра совершенно сглажены. У большинства форм косточка свободно отделяется, за исключением немногих разновидностей, имеющих плохо отделяющуюся косточку. Семя сладкое. Плоды Мирсанджали отличаются высокой сочностью, при аккуратном приготовлении и упаковке, из плодов лучших форм Мирсанджали можно приготовить исключительно вкусный красивый продукт, который может быть расценён выше таких кондитерских изделий, как сухое варенье, цукаты, глазированные фрукты.

Сорт сливы :

Деревья Домашней Венгерки вырастают высокими с раскидистыми и густыми ветвями пирамидальной формы. Благодаря отличной транспортабельности и лежкости сливы подходят для выращивания на продажу. Спелые фрукты могут храниться около 15-25 дней. Также следует обратить

особое внимание на урожайность. Благодаря высоким показателям устойчивости к болезням и вредителям, взрослые сливы дают по 150-180 кг плодов с дерева. Но такая урожайность возможна только при правильном уходе. Данный сорт любит влажные и плодородные почвы.

Сажать Венгерку Домашнюю лучше всего в конце августа — начале сентября. Так как деревья Венгерки высокорослые, расстояние между ними должно быть не менее 5–6 м. Желательно сажать сразу несколько сортов одного вида с одновременным цветением для лучшего переопыления. Польза плодов сливы для человеческого организма Благодаря уникальному составу, слива может оказать значимую пользу для организма человека. Слива богата витаминами и минералами. С помощью витамина Р и полезных веществ Р-витаминного воздействия можно укрепить кровеносные сосуды и очистить их стенки от отложений холестерина, а так же снизить давление. Основываясь на малой калорийности этого сладкого плода и его очистительных свойствах, была создана специальная сливовая диета. К помощи сливы прибегают при необходимости очистить почки.

Плоды средние, овальные, слегка сжатые с боков, темно-синие с ржавыми точками. Кожица тонкая, плотная. Мякоть зеленовато-желтая, слегка волокнистая, сочная, ароматная, приятного вкуса. Плоды хранятся 15-20 дней.

Заключение : данный эксперимент позволит нам вывести более сочный , пригодный сорт для дальнейшей переработки и сушке . По мимо этого даст общее развитие плодовоовощного сорта и увеличит семенной фонд нашей республики.

Литература:

1. Сорт Мирсанджали [<https://glavkonserv.github.io/sorta/abrikos-mirsandzhali.html>]
2. Сорт Венгерка [https://agro-market.net/catalog/item/sliva_vengerka/]